

Received-Makale Geliş Tarihi 07.05.2026
Published-Yayınlanma Tarihi 30.06.2026
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 13 (132),976-986

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.21088097

Arş. Gör. Dr. Vildan Özdemir Selçuk

<https://orcid.org/0000-0003-1670-8217>

Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Şanlıurfa / TÜRKİYE
<https://ror.org/057qfs197>

Dr. Öğr. Üyesi Kutbettin Kuyumcu

<https://orcid.org/0000-0002-2084-2411>

Batman Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bölümü Batman / TÜRKİYE
<https://ror.org/051tsqh55>

Klavsen Eserlerinin Piyano ve Gitar Transkripsiyonlarının Karşılaştırmalı İncelemesi

A Comparative Analysis Of Piano And Guitar Transcriptions Of Harpsichord Works

ÖZET

Bu çalışma, klavsen için bestelenmiş Barok dönem eserlerinin piyano ve gitar transkripsiyonlarını çalgı eğitimi bağlamında karşılaştırmalı olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada, klavsen repertuarının modern çalgılara aktarım sürecinde ortaya çıkan teknik, tınısal, notasyonel ve stilistik dönüşümler ele alınmış; bu dönüşümlerin piyano ve gitar eğitimindeki pedagojik işlevleri tartışılmıştır. Çalışma, betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modeli çerçevesinde yürütülmüş; ilgili literatür sistematik biçimde incelenerek klavsen eserlerinin özgün yazım özellikleri ile piyano ve gitar transkripsiyonlarında benimsenen uyarılma yaklaşımları analiz edilmiştir. Bulgular, klavsen eserlerinin piyanoya transkripsiyonunda, çalgının geniş dinamik kapasitesi, pedal kullanımı ve çok sesli dokuyu koruma olanaklarının belirleyici olduğunu ortaya koymaktadır. Gitar transkripsiyonlarında ise çalgının fiziksel ve tınısal sınırlılıkları nedeniyle sadeleştirme, ses dağılımı ve idiyomatik tekniklerin öne çıktığını göstermektedir. Piyanoda polifonik yapı daha doğrudan korunabilirken, gitarda kontrpuan çoğu zaman yeniden yapılandırılmakta veya seçici indirgeme yoluyla aktarılmaktadır. Her iki çalgıda da süslemeler, artikülasyon ve stilistik uyum, transkripsiyon sürecinin temel belirleyicileri arasında yer almaktadır. Araştırma sonuçları, transkripsiyonun yalnızca repertuar genişletmeye yönelik bir uygulama olmadığını; aynı zamanda piyano ve gitar eğitiminde teknik gelişimi, işitsel algıyı, analitik düşünmeyi ve stil bilincini destekleyen güçlü bir pedagojik araç olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda klavsen eserlerinin piyano ve gitar transkripsiyonları, Barok dönem müziğinin çağdaş çalgı eğitimi içinde etkin biçimde kullanılmasına olanak tanıyan önemli bir eğitim materyali olarak değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çalgı eğitimi, klavsen, gitar, piyano, transkripsiyon.

ABSTRACT

This study aims to conduct a comparative examination of piano and guitar transcriptions of Baroque-period works originally composed for the harpsichord within the context of instrumental education. The research addresses the technical, timbral, notational, and stylistic transformations that emerge during the transfer of the harpsichord repertoire to modern instruments and discusses the pedagogical functions of these transformations in piano and guitar education. The study was carried out within the framework of a descriptive research design based on a literature review model. Relevant literature was systematically analyzed in order to examine the original compositional characteristics of harpsichord works alongside the adaptation strategies adopted in their piano and guitar transcriptions. The findings indicate that in piano transcriptions, the instrument's wide dynamic range, use of the sustain pedal, and capacity to preserve polyphonic texture are decisive factors, whereas guitar transcriptions foreground simplification, voice distribution, and idiomatic techniques due to the instrument's physical and timbral limitations. While polyphonic structures can be maintained more directly on the piano, counterpoint on the guitar is often restructured or conveyed through selective reduction. In both instruments, ornamentation, articulation, and stylistic coherence emerge as fundamental determinants of the transcription process. The results of the study demonstrate that transcription is not merely a practice aimed at expanding repertoire, but also a powerful pedagogical tool that supports technical development, aural perception, analytical thinking, and stylistic awareness in piano and guitar education. In this respect, piano and guitar transcriptions of harpsichord works are regarded as significant educational materials that enable the effective integration of Baroque music into contemporary instrumental training.

Keywords: Instrumental education, harpsichord, guitar, piano, transcription.

1. GİRİŞ

Barok müzik, karmaşık kompozisyon yapısı ve duygusal dışavurumu ile tarihsel ve kültürel kimliğin önemli bir simgesidir (Serhaniuk vd., 2024:576). Barok dönem klavye müziğinin en belirgin özelliği polifonik dokudur. Bu dönemde polifoninin gelişmesi, klavye müziğine özgü kompozisyon türlerinin ve stil sisteminin giderek olgunlaşmasını sağlamıştır. Barok dönemi klavye müziği, adeta bir mimari yapıya benzetilebilir; burada her bir melodi hattı (polifoni), binanın taşıyıcı kolonlarıdır ve bu kolonlar, dinamiklerdeki kademeli (merdiven) değişikliklerle farklı katmanlarda algılanır. Karmaşık süslemeler ise bu mimari yapının ince, detaylı ve zorunlu oymalarıdır; sadece dekoratif değil, aynı zamanda müziğin yapısını tamamlayan öğelerdir (Gan, 2024:80). Bu biçimsel özelliklerin icrada nasıl duyurulacağı ise, dönemin çalgısal kısıtları ve ses üretim pratikleriyle yakından ilişkilidir; dolayısıyla süslemeler, müzikal akışı desteklemek ve tınısal bütünlüğü sürdürmek açısından zorunlu bir ifade aracına dönüşmüştür.

Barok dönem eserlerinin icrasında, sürekli ve kesintili sesler arasındaki dengeyi korumak önemlidir. Süslemeler, melodinin önemli bir parçasıydı; sadece dekoratif bir etki için kullanılmazdı. O dönemin klavye çalgılarının (klavsenler gibi) telleri uzun süre titreştiğinden, uzun tonların özelliklerini yansıtmak zordu; bu nedenle, müziği daha mükemmel hale getirmek ve şarkı söyleme tarzına sahip olmasını sağlamak için süslemeler kullanılırdı (Gan, 2024:80-81). Son yıllarda Barok klavye repertuarının modern çalgılarda seslendirilmesine ilişkin olarak tarihsel performans pratiği ile çağdaş yorum yaklaşımları arasında önemli tartışmalar yaşanmaktadır (Cantero Mazariego, 2023:37-55). Bu tartışmalar, klavsen için bestelenmiş eserlerin piyano ve gitar gibi modern çalgılar için yapılan transkripsiyonlarının estetik, teknik ve pedagojik açıdan nasıl değerlendirilmesi gerektiği sorusunu daha da önemli hâle getirmektedir.

Mevcut literatür incelendiğinde, klavsen eserlerinin piyano ve gitar transkripsiyonlarını sistematik biçimde karşılaştıran çalışmaların sınırlı olduğu; özellikle bu transkripsiyonların çalgı eğitiminde nasıl bir işlev üstlendiği, teknik ve müzikal kazanımlar açısından öğrencilere ne tür katkılar sunduğu konularının yeterince ele alınmadığı görülmektedir. Bu durum, hem tarihsel çalgıların ifade olanaklarını hem de modern çalgıların sunduğu teknik ve tınısal imkânları dikkate alan, aynı zamanda transkripsiyonların piyano ve gitar eğitimi bağlamındaki pedagojik rolünü ortaya koyan bütüncül bir değerlendirme ihtiyacını giderek daha belirgin hâle getirmektedir.

1.1. Problem Durumu

Bu araştırma, klavsen eserlerinin piyano ve gitar için hazırlanmış transkripsiyonlarında kullanılan teknikleri, çalgısal idiomların etkilerini, performans pratiğine ilişkin kararları ve yorumsal yaklaşımları analiz ederek söz konusu transkripsiyonların benzerliklerini ve farklılıklarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu karşılaştırmalı inceleme, transkripsiyonların piyano ve gitar eğitiminde teknik gelişim, müzikal ifade ve repertuar seçimi açısından nasıl bir rol oynadığını tartışmaya açarak; hem müzikoloji literatürüne hem de çalgı eğitimi ve performans pratiğine yönelik yeni perspektifler sunmayı hedeflemektedir.

Bu araştırma, klavsen için bestelenmiş eserlerin piyano ve gitar gibi iki farklı çalgıya aktarımı sürecinde ortaya çıkan teknik, tınısal ve ifade temelli dönüşümleri çalgı eğitimi bağlamında karşılaştırmalı olarak ele alması bakımından literatürde önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Klavsen eserleri üzerine çok sayıda icra ve analiz çalışması bulunmakla birlikte, bu eserlerin transkripsiyonlarının piyano ve gitar eğitiminde pedagojik bir araç olarak nasıl işlev gördüğünü, çalgıya özgü olanaklar doğrultusunda nasıl biçimlendiğini ve öğretim süreçlerine nasıl yansıdığını sistemli bir analitik yaklaşımla inceleyen çalışmaların sınırlı olması, araştırmayı özgün kılmaktadır.

Çalışma kapsamında elde edilen bulguların, klavsen müziğinin farklı çalgılardaki yorumlanışına ışık tutmasının yanı sıra, transkripsiyon sürecine ilişkin kuramsal tartışmaların çalgı eğitimi perspektifiyle derinleşmesine ve çalgılar arası aktarım yöntemlerinin öğretim süreçleri açısından daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Bu bağlamda araştırma, piyano ve gitar repertuarına kazandırılan transkripsiyonların teknik gelişim, müzikal ifade, repertuar seçimi ve pedagojik uygunluk açısından nasıl değerlendirilebileceğini ortaya koymaktadır.

Ayrıca çalışma, transkripsiyonların çalgı eğitiminde kullanımına ilişkin icraya yönelik karar süreçlerini, yazım tekniklerinin çalgıya uyarlanma biçimlerini ve öğrencilerin çalgıya özgü ifade becerilerini geliştirme potansiyelini görünür kılmaları bakımından, hem müzik eğitimi araştırmaları hem de yorumculuk odaklı çalışmalar için değerli bir başvuru kaynağı niteliği taşımaktadır. Bu yönüyle araştırma, tarihsel repertuarın

çağdaş çalgı eğitimi ve icra pratikleriyle ilişkisini güçlendirmekte; transkripsiyon uygulamalarının kuramsal ve pedagojik boyutlarına bütüncül bir bakış açısı sunmaktadır.

1.2. Amaç

Bu çalışmanın temel amacı, klavsen için bestelenmiş eserlerin piyano ve gitar transkripsiyonları üzerine karşılaştırmalı bir inceleme yapmaktır. Bu doğrultuda klavsen eserlerinin piyano ve gitar için hazırlanmış transkripsiyonlarına yönelik literatür, karşılaştırmalı bir yaklaşımla incelenmiştir. Çalışma bağlamında transkripsiyon sürecinde çalgıya özgü teknik, tınısal ve notasyonel dönüşümlerin müzikal metne nasıl yansıtıldığına ortaya konulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda çalışmada aşağıdaki alt amaçlar belirlenmiştir.

1. Klavsen eserlerinin gitar transkripsiyonları çalgıya özgü teknik, tınısal ve notasyonel dönüşümler açısından nasıldır?
2. Klavsen eserlerinin piyano transkripsiyonları çalgıya özgü teknik, tınısal ve notasyonel dönüşümler açısından nasıldır?
3. Piyano ve gitar eğitiminde transkripsiyonlar nasıl bir rol oynamaktadır?

1.3. Önem

Klavsen repertuarı, özellikle Barok dönem müziğinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu repertuarın piyano ve gitar gibi farklı çalgılar için transkripsiyonlarının yapılması, eserlerin daha geniş bir icra ve dinleyici kitlesine ulaşmasına katkı sağlamaktadır. Bu nedenle, klavsen eserlerinin farklı çalgılar için yapılan transkripsiyonlarının incelenmesi, müzikal aktarım süreçlerinin anlaşılması açısından önem taşımaktadır.

Klavsen, yapısı ve tını özellikleri bakımından piyano ve gitardan farklı bir çalgıdır. Bu nedenle klavsen için bestelenmiş eserlerin piyano ve gitar için düzenlenmesi sürecinde teknik, tınısal ve notasyonel bazı değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Bu değişikliklerin incelenmesi, çalgılar arası uyarlama sürecinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamaktadır.

Diğer yandan transkripsiyonlar, piyano ve gitar eğitiminde de önemli bir yere sahiptir. Farklı çalgılar için yazılmış eserlerin uyarlanarak icra edilmesi, öğrencilerin müzikal analiz, stil bilgisi ve teknik becerilerinin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Bu açıdan transkripsiyonlar, eğitim repertuarının zenginleşmesine de destek sağlamaktadır.

Bu çalışma, klavsen eserlerinin piyano ve gitar için yapılan transkripsiyonlarını karşılaştırmalı bir yaklaşımla inceleyerek, çalgıya özgü teknik, tınısal ve notasyonel dönüşümlerin ortaya konulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu yönüyle çalışmanın, müzik performansı ve müzik eğitimi alanlarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

2. YÖNTEM

Bu çalışmada betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar, 2014:77). Bu bağlamda, çalışmada klavsen için bestelenmiş eserlerin piyano ve gitar transkripsiyonlarının karşılaştırmalı bir incelemesini ortaya koymak amacıyla bir tarama modeli türü olan literatür taraması yöntemi kullanılmıştır.

Bir literatür incelemesi, incelenen konuyla ilgili diğer düşünürler, araştırmacılar ve uygulayıcılar tarafından üretilen bilgilerin bulunması, değerlendirilmesi ve birleştirilmesi yoluyla mevcut bilgi düzeyini öğrenmek için yürütülen sistematik bir süreçtir. Herhangi bir konuda literatür taraması yapmak için, o konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmaların incelenerek analiz edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda literatür taraması dört aşamada (planlama, kaynakların araştırılması, kaynakların incelenmesi, literatürün metne aktarılması) yapılması gereken düzenli bir disiplindir (Booth, Papaioannou & Sutton, 2012:11; Demirci, 2014:73). Çalışmada klavsen eserlerinin orijinal partiyonlarının teknik ve stilistik özelliklerinin yanı sıra bu eserlerin piyano ve gitara transkribe edilmesi süreci sistemli bir biçimde incelenmiştir.

2.1.Sınırlılıklar

Bu çalışma, betimsel tarama modeli ve literatür incelemesi ile sınırlandırılmış olup, doğrudan icra deneyleri, performans kayıtlarının karşılaştırılması ya da katılımcı görüşlerine dayalı ampirik veriler içermemektedir. İncelemeler, seçili yazılı kaynaklar ve temsil edici örnekler üzerinden yürütülmüş; değerlendirmeler teknik, tınısal, notasyonel ve stilistik dönüşümler bağlamında kuramsal ve yorumlayıcı bir çerçevede ele alınmıştır. Ayrıca araştırma, yalnızca piyano ve gitar çalgılarıyla sınırlandırılmış, klavsen repertuarının diğer çalgılara yönelik transkripsiyonları kapsam dışında bırakılmıştır.

3. BULGULAR

3.1. ‘Klavsen eserlerinin gitar transkripsiyonları çalgıya özgü teknik, tınısal ve notasyonel dönüşümler açısından nasıldır?’ Alt Amacına Yönelik Bulgular

Transkripsiyon, bestecilik ve yorumculuğu birleştiren bir türdür. Müzik tarihinde ise bestecilerin yaratıcılığının büyük kitlelere ulaşmasına ve çeşitli yorumculuk ekollerinin gelişimine katkıda bulunmuştur (Mammadova, 2015:9). Bu açıdan transkripsiyon, hem tarihsel süreçte müzikal mirasın çalgılar arasında aktarılmasını sağlayan temel bir araç olmuş hem de yorumculara farklı çalgısal olanakları keşfetme fırsatı sunmuştur.

Klasik gitar repertuarı incelendiğinde, Barok dönemin klavsen repertuarı, özellikle Domenico Scarlatti ve François Couperin gibi bestecilerin sonat ve süitlerinin, gitar repertuarına uzun yıllardır ilham kaynağı olmuştur. Bu eserlerin her ne kadar teknik açıdan zorluklar içerse de klasik gitara transkribe edildiği görülmektedir. Gitarın tınısal özellikleri ve çoksesli müziğe uygun yapısı, klavsen eserlerinin enstrümana aktarılmasını mümkün kılmaktadır. Ancak klavsen ve gitarın tuşe, artikülasyon özellikleri, ses aralığı, icra teknikleri ve fiziksel özelliklerinin birbirinden oldukça farklı olması klavsen notasyonunun gitara transkribe edilmesini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle transkripsiyon süreci, salt notaların aktarımı değil, aynı zamanda müzikal yeniden yorumlama süreci haline gelmektedir.

Tablo 1. Klavsen Repertuarının Klasik Gitara Uyarlanmasında Temel İlkeler ve Stilistik Gerekçeleri

Transkripsiyon Sorunu	Klavsenin Özelliği	Gitara Uyarlama Stratejisi	Stilistik/Teknik Gerekçe
Ses Aralığı Uyumsuzluğu	Klavsenin ses aralığı gitardan daha geniştir; pes bas yürüyüşleri ve tiz pasajlar gitarın fiziksel sınırlarını aşabilir	Gerektiğinde tel akort değişikliğine başvurulmalı (örn. 6. telin Mi'den Re'ye akort edilmesi); ses aralığı dışındaki pasajlar yeniden kurgulanmalıdır	Gitarın fiziksel kısıtlarının aşılması; armonik ve melodik bütünlüğün korunması zorunludur
Çok Sesli Doku ve Ses Dağılımı	Klavsende iki ve üç sesli dokular eşzamanlı ve net biçimde duyurulabilir	İki sesli dokular büyük ölçüde doğrudan uyarlanabilir; üst ses 1.–2. teller, bas ses 4.–6. teller arasında konumlandırılmalıdır	Melodinin tınısal belirginliğinin ve polifonik netliğin korunması transkripsiyonun öncelikli gerekliliğidir
Üç Sesli Pasajların Sadeleştirilmesi	Klavsende üç sesli pasajlar mekanik yapı sayesinde tam olarak icra edilebilir	İç sesler gerektiğinde arpejler ya da kırık akorlarla ima edilmeli; "melodi ve bas" ilişkisi öncelikli olarak korunmalıdır (Duarte)	Polifonik netlik yitirilmeden eserin özgün karakterinin sürdürülmesi sağlanmalıdır
Çapraz El Kullanımının Karşılanması	Klavsen tekniğine özgü çapraz el kullanımı bağımsız ses katmanlarını belirginleştirir	Pozisyon değişimleri veya çift ses kullanımıyla işlevsel karşılık oluşturulmalıdır	Armonik ve kontrpunktal yapının bütünlüğünün korunması gerekmektedir
Artikülasyon ve Atakın Yeniden Üretimi	Klavsende hızlı ve eşit ataklı pasajlar mekanizma aracılığıyla doğal biçimde sağlanır	Tirando–apoyando dengesiyle yeniden şekillendirilmeli; hızlı sekizlik figürlerde sağ el arpej düzenlemeleri icracının teknik kapasitesine göre tasarlanmalıdır	Ritmik akış ve artikülasyon netliğinin stilistik bütünlük içinde sürdürülmesi zorunludur
Süsleme Uygulamalarının Aktarımı	Barok süsleme söz varlığı (trill, mordent, appoggiatura) klavsen tekniğine özgü atakla şekillenir	Sol el bağlamaları ve sağ el aksanlarıyla stilistik olarak yeniden üretilmelidir	Barok icra pratiğiyle uyumun korunması ve stilistik özgünlüğün sağlanması gerekmektedir
Bas Çizgisinin Korunması	Klavsende bas sesi bağımsız ve sürekli bir ses katmanı olarak işlev görür	Pozisyon seçimi bas çizgisinin sürekliliğini ve armonik bütünlüğü destekleyecek biçimde yapılandırılmalıdır	Bas çizgisi transkripsiyonun hem armonik hem de polifonik doku açısından en kritik bileşendir

Bu çerçevede transkripsiyon süreci; ses aralığı, çok seslilik, artikülasyon ve süsleme gibi birbirine bağlı parametreler ekseninde ele alınmayı gerektiren ve icracının hem tarihsel bilgi birikimini hem de çalgıya özgü teknik yetkinliğini bir arada kullanmasını zorunlu kılan karmaşık bir müzikal pratik olarak değerlendirilmelidir.

Klavsen eserlerinin gitar transkripsiyonları üzerine mevcut literatür, büyük ölçekli karşılaştırmalı korpuslar yerine transkripsiyonlarda kullanılan süreçlere ve bireysel uyarlamalara odaklanmaktadır. Gitar transkripsiyonları, çalgının teknik ve tınısal kısıtlamaları nedeniyle özel bir yaklaşım gerektirmektedir. Bu nedenle gitar temelli çalışmalar, çoğunlukla eserin özgün klavsen dokusunu çalgıya uygun şekilde yeniden yorumlamaya yönelik uygulamalı örneklerle dayanmaktadır.

Somut örnekler açısından, Noriega (2023), Scarlatti'nin K.33 sonatının transkripsiyonunu ele alarak, klavsen dokularının ve figürasyonlarının klasik gitar için nasıl adapte edilebileceğine dair detaylı bir vaka çalışması sunmaktadır. Bu çalışma, düzenleyicinin ses dağılımı (voicing) ve indirgeme (reduction) konusundaki karar alma süreçlerini detaylandırmaktadır. Gitar transkripsiyonları, çalgıya özgü kısıtlamaları (aralık, sustain, idiyomatik figürasyonlar) ön plana çıkarmakta ve transkriptörlerin kontrpantal netliği ve ritmik yapıyı korumak için uyguladıkları teknik çözümleri göstermektedir.

Klavsenin ses aralığı gitardan daha geniştir. Bu nedenle klavsen eserlerinde pes bölgede bulunan bas yürüyüşleri veya tizdeki pasajlar, gitarın fiziksel sınırlarını aşabilmektedir. Bu durumda eser gitara transkribe edilirken gitarın fiziksel özelliklerine göre yeniden kurgulanmaktadır. Örneğin Noriega (2023:9-10), Scarlatti'nin K.33 numaralı sonatının transkripsiyonunu yaparken gitarın, klavsenle aynı ses aralığına (pitch range) sahip olmaması nedeniyle, birçok ayarlama yapmak zorunda kaldığından bahsetmektedir. Eseri transkribe ederken eser Re majör olduğu için, en düşük tonik bas notasını icra edebilmek amacıyla gitarın 6. telini Mi'den (E) Re'ye (D) akort ettiğini ifade etmektedir.

Klavsen repertuarında görülen iki sesli dokular, gitar için büyük ölçüde doğrudan uyarlanabilir. Bununla birlikte, uyarlama sürecinde melodinin tınısal açıdan belirginliğinin korunması temel bir gerekliliktir. Bu doğrultuda üst ses çoğunlukla birinci ve ikinci tellerde, bas ses ise dördüncü ile altıncı teller arasında yer alır. Melodinin açık ve seçilebilir biçimde duyulması, transkripsiyonun başlıca önceliğidir.

Gitar repertuarında üç sesli pasajlar çoğunlukla sadeleştirilerek kullanılır. Gitarist ve düzenlemeci John Duarte, barok klavsen müziğinin gitara aktarımında "melodi ve bas" ilişkisinin korunmasını, iç seslerin ise gerektiğinde arpejler ya da kırık akorlar yoluyla ima edilmesini önermektedir. Bu yöntem, polifonik netliği yitirmeden eserin özgün karakterinin sürdürülmesini sağlar. Klavsende hızlı ve eşit ataklı pasajlar gitar üzerinde tirando-apoyando dengesi ile yeniden şekillendirilir. Barok dönemin süsleme söz varlığı (trill, mordent, appoggiatura), gitar icrasında hem sol el bağlamaları hem de sağ el aksanlarıyla stilistik olarak yeniden üretilir.

Klavsen eserlerinin gitar transkripsiyonu, klasik gitar repertuarının hem teknik hem de estetik sınırlarını genişleten önemli bir çalışma alanı olarak müzikoloji literatüründe yer almaktadır. Klavsen eserleri, karakteristik ritmik canlılıkları ve melodik zarafetleri sayesinde gitar üzerinde hem öğretici hem de konser seviyesinde zengin bir repertuar sunmaktadır. Transkripsiyon sürecinin tarihsel bağlam, teknik gereklilikler ve yorum geleneğiyle birlikte ele alınması, icracılara stilistik açıdan bilinçli bir yaklaşım kazandırmaktadır.

Klavsen eserlerinin klavye tekniğinde görülen çapraz el kullanımı, gitarda pozisyon değişimleriyle veya çift ses kullanımıyla karşılanır. Bas çizgilerinin korunması, transkripsiyonun hem armonik bütünlüğü hem de polifonik doku açısından en kritik aşamasıdır. Gitar transkripsiyonlarında pozisyon seçimi, eserin ritmik akışını ve artikülasyon netliğini doğrudan etkiler. Özellikle hızlı sekizlik figürlerle karakterize olan eserlerde sağ el arpej düzenlemeleri, icracının teknik kapasitesine göre yeniden tasarlanır.

3.2. 'Klavsen eserlerinin piyano transkripsiyonları çalgıya özgü teknik, tınısal ve notasyonel dönüşümler açısından nasıldır?' Alt Amacına Yönelik Bulgular

Müzikal ifade olanaklarının son derece gelişmiş olması, piyanoyu transkripsiyon için ideal bir çalgı hâline getirmiştir. Piyanonun transkripsiyon amacıyla tercih edilmesinin başlıca nedenlerinden biri, geçmiş yüzyıllarda Avrupa'da müzikle ilgilenen ailelerin evlerinde yaygın biçimde bulunması; bir diğeri ise müzik eğitiminde diğer enstrümanlara kıyasla daha merkezi bir konuma sahip olmasıdır. Bu durum, piyano için hazırlanan transkripsiyonların tarihsel süreç içerisinde hem pedagojik hem de sanatsal açıdan geniş ve çeşitlenmiş bir repertuar oluşturmaya olanak tanımıştır (Mammadova, 2015:3). Söz konusu kültürel yaygınlık, piyanonun transkripsiyon tarihinde merkezi bir rol üstlenmesine ve farklı dönemlere ait eserlerin bu çalgıya yoğun biçimde uyarlanmasına zemin hazırlamıştır.

Klavsen eserleri, müzikoloji literatüründe kaynak sorunları, numaralandırma sistemleri ve uygun çalgı tartışmaları bağlamında sürekli bir akademik ilgi odağı olmuştur. Eserlere ait el yazmaları ile erken dönem baskıları arasındaki farklılıklar, editörler ve yorumcular açısından başlıca sorun alanlarından birini oluşturmaktadır. Bu bağlamda klavsen repertuarının farklı çalgılarda icrası, yalnızca notasal aktarım meselesi olarak değil; tarihsel bağlam, çalgısal kimlik ve icra pratiği çerçevesinde değerlendirilmesi gereken çok katmanlı bir süreç olarak ele alınmaktadır.

Cantero Mazariego (2023:37-55), Barok klavye müziğinde piyanonun kullanımı üzerine sunduğu güncel değerlendirmede, tarihselci (historicist) ve yorumcu (interpretive) yaklaşımlar arasındaki gerilimi ele almakta; klavsen eserlerinin piyano ile seslendirilmesinin tarihsel ve estetik boyutlarını tartışmaktadır. Bu çalışma, klavsen eserlerinin piyanodaki icrasının, tarihsel doğruluk ile çağdaş ifade olanakları arasında denge kurulmasını gerektiren bir yorum süreci olduğunu ortaya koymaktadır.

Klavsen repertuarının piyanoya transkripsiyonunda karşılaşılan temel sorunlar, iki çalgı arasındaki mekanik, teknik ve tınısal farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Piyanoda sesin çekicini tele vurmasıyla, klavsende ise mızrabın teli çekmesi yoluyla üretilmesi; tuşe anlayışını, ağırlık kullanımını ve icracının fiziksel yaklaşımını köklü biçimde ayırtmaktadır. Piyano tekniği kol ve omuz ağırlığına dayalı bir ses kontrolünü öne çıkarırken, klavsen tekniği ağırlığın askıya alınmasını ve enerjinin aktif olarak parmak uçlarına yönlendirilmesini gerektirmektedir. Bu mekanik ayırım, yalnızca fiziksel uyumu değil; işitsel geri bildirim, duyuşsal algı ve motor kontrol süreçlerini de doğrudan etkilemektedir (Martinez, 1990:48-84). Bu farklılıklar, klavsen eserlerinin modern piyanoya aktarımında ifade, artikülasyon ve dokusal açıklık açısından belirleyici sorun alanları yaratmaktadır. Klavsenin hızlı ve şeffaf tepki veren yapısı, piyanonun daha ağır mekanizması ve legatoya eğilimli doğasıyla birebir örtüşmemekte; özellikle hızlı pasajlar, ince dokusal ayrıntılar ve kırık yazım teknikleri piyanoda yeniden düzenlenmeyi zorunlu kılmaktadır. Ayrıca klavsenin sabit dinamik yapısına karşılık piyanonun geniş dinamik kapasitesinin ölçsüz kullanımı, müziğin karakterini ağırlaştırma ve tınısal bulanıklık yaratma riski taşımaktadır. Style brisé gibi kırık yazım teknikleri ile çift klavyeli klavsen için tasarlanmış çapraz el kullanımları da tek klavyeli piyanoya aktarımda hem fiziksel hem de işitsel uyarlamalar gerektirmektedir. Bu durum, klavsen repertuarının piyanoya transkripsiyonunun yalnızca notasal bir aktarım değil; çalgısal kimlik, tarihsel bağlam ve stil bilinci temelinde yeniden yapılandırılan çok katmanlı bir yorum süreci olduğunu ortaya koymaktadır (Martinez, 1990:13-22; Stranger, 2021;1-3).

Tablo 2. Klavsen Repertuarının Piyanoya Uyarlanmasında Temel İlkeler ve Stilistik Gereçleri

İlke	Klavsen Özelliği	Piyanoya Uyarlama Stratejisi	Stilistik Gereççe
Kaynak Eleştirisi ve Edisyon Karşılaştırması	Orijinal nüshalarda minimal işaretleme; editoryal eklemeler edisyona göre değişir	Farklı edisyonlar karşılaştırılmalı; editoryal dinamik, artikülasyon ve süsleme işaretleri özgün metinden ayırt edilmeli	İcra pratiğinin güvenilir kaynağa dayanması
Pedal Kullanımının Sınırlanması	Kısa, net ve rezonans bakımından sınırlı tınıs karakteri	Sürekli pedal yerine kısa "temizleme pedalları" tercih edilmeli; armoni değişimi olmaksızın pedal kullanımından kaçınılmalı	Klavsen tınısıyla tutarlılık; aşırı pedal tınısal bulanıklığa yol açması
Süsleme Uygulamalarının Stilistik Doğruluğu	Klavse tekniğine özgü kısa, net Barok süslemeler	Süslemeler metrik yapıya uygun, ritmik netliği bozmayacak biçimde uygulanmalı; romantik abartıdan kaçınılmalı	Barok icra pratiğiyle uyum; stilistik bütünlüğün korunması
Register ve Dinamik Dengesi	Sınırlı dinamik aralık; nüanslar dokunuşla değil mekanik yapıyla belirlenir	Dinamik kontrast <i>mf-mp</i> aralığında tutulmalı; aşırı gürlük farklılıklarından kaçınılmalı	Piyanonun geniş dinamik kapasitesinin Barok stilistik sınırları ihlal etmemesi adına kontrollü bir dinamik yaklaşım benimsenmesi
Arpej ve Kırık Akorların Piyanistik Uyarlanması	Hızlı mekanizma ile net, keskin arpej karakteri	Her vuruş başında hafif artikülasyon vurgusuyla ritmik netlik sağlanmalı; legato eğilimi kontrol altında tutulmalı	Piyanonun yapısal legato eğiliminin Barok arpej pratiğine özgü artikülatif ve ritmik dokuyu törpülememesi
Ritmik Keskinlik ve Kültürel Karakterlerin Korunması	Ulusal veya kültürel kökenli ritmik karakterler, örneğin; İspanyol kökenli hoto, fandango, seguidilla vb. yapısal aksan düzeniyle şekillenir	3+3+2 gibi ritim örüntülerinde her üçlü grubun ilk vuruşu belirginleştirilmeli; swing ve esnek zamanlama yaklaşımlarından kaçınılmalı	Dans karakterinin tarihsel özgünlüğünün ve stilistik bütünlüğünün korunması

Bu ilkeler, Barok klavsen eserlerinin transkripsiyonunda evrensel bir stilistik çerçeve sunmakta; ancak çalgısal bağlamın değişmesiyle birlikte uyarlama stratejileri nitelikçe farklılaşmakta ve yeni teknik gereklilikler ortaya çıkmaktadır.

Klavsen için bestelenmiş eserlerin piyanoya transkripsiyonunda, yalnızca notaların aktarımı yeterli görülmemekte; tarihsel üslup, icra pratiği ve çalgısal olanaklar arasındaki farkların bütüncül biçimde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu süreçte öncelikle güvenilir kaynaklara dayalı bir kaynak eleştirisi yapılmakta; farklı edisyonlar karşılaştırılarak editör müdahaleleri ile besteciye ait unsurlar ayırt edilmektedir. Özellikle dinamik, artikülasyon ve süsleme işaretlerinin büyük ölçüde editoryal nitelik taşıdığı klavsen repertuarında, piyanoya özgü icra kararları alınırken özgün yazımın sınırları gözetilmektedir.

Klavsenden piyanoya transkripsiyon sürecinde pedal kullanımına ilişkin kararlar, iki çalgının tınısal yapıları arasındaki temel farklılıklar dikkate alınarak verilmektedir. Klavsenin kısa süreli, net ve rezonans açısından sınırlı tınıs karakteri, piyanonun pedal aracılığıyla uzatılabilen ve yoğunlaştırılabilen ses

dünyasıyla doğrudan örtüşmemektedir. Bu nedenle piyanoya uyarlanan klavsen eserlerinde pedal kullanımının asgari düzeyde tutulması, stilistik tutarlılık açısından önem taşımaktadır. Özellikle hızlı kırık akorlar ya da motorik figürasyonlar içeren pasajlarda, armonik yapı değişmediği hâlde sürekli pedal kullanımının tınısal bulanıklığa yol açtığı görülmektedir. Bu tür durumlarda uzun süreli pedallar yerine kısa süreli ve işlevsel “temizleme pedalları” tercih edilmekte; böylece hem dokusal açıklık korunmakta hem de klavsen kökenli yazım anlayışına daha yakın bir piyanistik sonuç elde edilmektedir.

Barok döneme özgü süsleme anlayışı, klavsen tekniği ve dönemin icra pratiği temelinde şekillenmiş; özellikle triller, mordantlar ve appoggiatura türü süslemeler müzikal akışın ayrılmaz fakat ölçülü unsurları olarak kullanılmıştır. Bu süslemelerin piyanoya aktarımında, çalgının sunduğu geniş ifade olanaklarına rağmen stil sınırlarının korunması gerekmektedir. Piyanoda süslemelerin romantik dönem icrasını çağrıştıracak biçimde uzatılması, ağırlaştırılması ya da dinamik açıdan aşırı vurgulanması, eserin stilistik karakteriyle çelişmektedir. Bu nedenle süslemeler, ritmik netliği bozmayacak biçimde kısa, temiz ve metrik yapı ile uyumlu olarak icra edilmekte; ana seslerin işlevini gölgelemeyen, aksine müzikal dokuyu destekleyen bir unsur olarak ele alınmaktadır.

Piyano, klavsene kıyasla daha geniş bir dinamik ve tını aralığına sahip olduğundan, transkripsiyon sürecinde register ve dinamik dengenin bilinçli biçimde gözetilmesi gerekmektedir. Klavsen repertuarının doğası gereği sınırlı dinamik alanı, piyanoda aşırı karşıtlıklar yaratılarak genişletilmemekte; bunun yerine *mf-mp* aralığında, küçük fakat kontrollü tınısal farklılıklarla ifade sağlanmaktadır. Bu bağlamda modern piyanistler, klavsen repertuarını piyanoya uyarlarken genellikle zarif, hafif ve nostaljik bir tını anlayışını benimseme eğilimindedir (Sutcliffe, 2003:316-318). Bu estetik tercih, piyanonun geniş dinamik ve tınısal olanaklarının bilinçli ve ölçülü kullanılmasını gerektirmekte; böylece klavsen kökenli yazım anlayışına stilistik açıdan daha yakın bir yorum elde edilmesine imkân tanımaktadır.

Arpej ve kırık akor yazımı, klavsenin hızlı tepki veren mekanizması sayesinde doğal olarak netlik kazanmakta; piyanoda ise çalgının legatoya eğilimli doğası bu netliği yumuşatma potansiyeli taşımaktadır. Bu nedenle piyanoya yapılan uyarlamalarda kırık akorların ritmik kesinliğinin korunması temel bir hedef olarak ele alınmaktadır. Her vuruş başında hafif artikülasyon vurguları yapılmakta; böylece hem dokusal açıklık sağlanmakta hem de klavsen kökenli yazım anlayışı piyanistik çerçevede işlevsel biçimde yeniden üretilmektedir.

Ritmik kesinlik, özellikle İspanyol dans karakterlerinin belirgin olduğu eserlerde stilistik bütünlüğün temel belirleyicilerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Hota, fandango ve seguidilla gibi dans kökenli ritimlerin yer aldığı pasajlarda, modern icra alışkanlıklarına özgü esnek zamanlama ya da swing benzeri yaklaşımlardan bilinçli olarak kaçınılmaktadır. Aksan düzeni yapısal bir netlikle ele alınmakta; örneğin 3+3+2 ritim örgüsü içeren bir pasajda her üçlü grubun ilk vuruşunun hafifçe belirginleştirilmesi yoluyla dans karakterinin canlılığı ve tarihsel özgünlüğü korunmaktadır.

Söz konusu ilkeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, klavsen repertuarının piyanoya uyarlanmasının birbirinden bağımsız teknik kararların toplamına indirgenemeyeceği; aksine her aşamanın bir öncekiyle organik bir bütünlük içinde ilerlediği görülmektedir. Kaynak eleştirisinden yorumsal tercihlere uzanan bu sürecin sistematik biçimde kavranması, icracıya hem tarihsel farkındalık hem de çalgısal tutarlılık açısından belirleyici bir perspektif sunmaktadır. Aşağıdaki şekil, bu çok aşamalı uyarlama sürecini bütüncül bir iş akışı olarak görselleştirmektedir.

Şekil 1. Klavsen Repertuarının Piyanoya Uyarlanma Süreci

Yukarıda Aşamalı Biçimde Ortaya Konan Bu Süreç, Klavsen Repertuarının Piyanoya Aktarımının Salt Notasal Bir Dönüşümün Çok Ötesinde, Birbirini Besleyen Ve Zaman Zaman Yeniden Sorgulayan Kararlar Bütününden Oluşturduğunu Açıkça Göstermektedir. Kaynak Eleştirisinden Başlayarak Yorumsal Tercihlere Uzanan Bu Çok Katmanlı Yapı, Transkripsiyon Sürecini Hem Tarihsel Bir Sorumluluk Hem De Çalgısal Bir Yeniden Yaratım Eylemi Olarak Konumlandırmakta; İcracının Bilgi Birikimini, Analitik Yetkinliğini Ve Stilistik Duyarlılığını Eş Zamanlı Olarak Devreye Sokmaktadır.

3.3. 'Piyano ve gitar eğitiminde transkripsiyonlar nasıl bir rol oynamaktadır?' Alt Amacına Yönelik Bulgular

Transkripsiyon, yalnızca mevcut bir icranın kopyalanması değil, aynı zamanda müzikal yaratıcılığın beslenmesi sürecidir. Öğrenci, transkripsiyon yoluyla farklı yorum anlayışlarını tanır ve bu bilgileri kendi icrasına uyarlama fırsatı bulur. Bu yönüyle transkripsiyon, özellikle caz, pop ve çağdaş müzik eğitiminde doğaçlama ve düzenleme becerilerinin geliştirilmesinde temel bir araç olarak değerlendirilmektedir.

Transkripsiyon çalışmaları, öğrencinin dikkat, sabır ve öz-düzenleme becerilerini geliştirir. Uzun süreli dinleme ve analiz gerektiren bu süreç, öğrencinin öğrenme sorumluluğunu üstlenmesini ve bağımsız çalışma alışkanlığı kazanmasını destekler. Böylece öğrenci, pasif bir icracıdan ziyade aktif bir müzik üreticisi konumuna ulaşır. Gromova & Silukov (2023), transkripsiyonların yalnızca sanatsal icra açısından değil, aynı zamanda yüksek bir pedagojik potansiyele sahip olduğunu ve müzik eğitimi bağlamında önemli bir işlev üstlendiğini vurgulamaktadır.

Transkripsiyonlar, enstrümana özgü teknik becerilerin doğal yollardan gelişmesini destekler. Piyano eğitiminde transkripsiyon çalışmaları; parmak bağımsızlığı, artikülasyon kontrolü ve ses dengesi gibi unsurların bilinçli biçimde uygulanmasını teşvik eder. Gitar eğitiminde ise pozisyon bilgisi, alternatif parmaklandırmalar ve ifade teknikleri (vibrato, slide, bend vb.) transkripsiyon yoluyla doğrudan deneyimlenir. Bu bağlamda transkripsiyon, teknik çalışmaları mekanik egzersizlerin ötesine taşıyarak müzikal bağlam içerisinde anlamlandırır Sukhova (2022: 112-116), transkripsiyonun çalgı eğitimi alan bireyin düşünsel gelişimine katkı sağladığını belirtmektedir. Yazara göre, birçok transkripsiyonda ses imajı, piyano tınısının sınırlarının ötesinde bir estetik ideale yönelmekte; bu durum, hem icracının hem de dinleyicinin hayal gücünün etkinleşmesine olanak tanımaktadır. Beketova'ya (2018:101) göre yorumlama (interpretasyon), besteci tarafından oluşturulan sanatsal imajın kavranması ve açıklanmasını kapsarken; transkripsiyonun temel amacı, bu imajın yeniden ele alınması, varyasyonlanması ve yeni anlam katmanlarıyla zenginleştirilmesidir. Bu yönüyle transkripsiyon, yorumlamadan farklı olarak, ilke

düzeyinde daha yüksek bir geliştirici potansiyele sahip, özgün bir yaratıcı etkinlik türü olarak değerlendirilmektedir.

Transkripsiyon süreci, öğrencinin aktif dinleme becerisini geliştirmektedir. Melodik yapıların, armonik ilerleyişlerin ve ritmik örüntülerin ayırt edilmesi, işitsel algının sistematik biçimde gelişmesine katkı sağlar. Piyano eğitiminde, çok sesli dokuların çözümlenmesi ve seslerin dikey–yatay ilişkilerinin algılanması ön plana çıkarken; gitar eğitiminde akor pozisyonları, bas–melodi ilişkisi ve karakteristik çalma tekniklerinin ayırt edilmesi önem kazanmaktadır. Bu durum, transkripsiyonu kulak eğitimi ile enstrüman eğitimi arasında bir köprü konumuna getirmektedir. Isekeeva vd. (2018:121)’ne göre, piyano transkripsiyonları öğrencilerin kulak gelişimine önemli katkı sağlamakta; farklı çalgı ve vokal tınlarının piyanoda yeniden yapılandırılması yoluyla piyanonun renk ve orkestral potansiyelinin fark edilmesini desteklemektedir. Bu süreç, artikülasyon, dinamik gölgelendirme ve pedal kullanımına dayalı bilinçli yorum becerilerinin gelişimini de teşvik etmektedir. Forero (2018:1-2), ise çalışmasında transkripsiyonun müzik eğitimi pekiştirdiğini ve performans olanaklarını artırarak gitar eğitimini zenginleştirmedeki rolünü vurgulamaktadır.

Transkripsiyon süreci, müzik teorisinin uygulamalı olarak öğrenilmesine olanak tanır. Tonalite, modal yapı, akor fonksiyonları ve form bilgisi, transkripsiyon sırasında somut hâle gelir. Öğrenci, teorik kavramları soyut tanımlar yerine gerçek müzik örnekleri üzerinden kavrar. Beketova’ya (2018:95) göre transkripsiyon türünün geliştirici potansiyeli, çalgı eğitiminde; öğrencinin genel ve müzikal yetenekler kompleksinin geliştirilmesi, mesleki açıdan önemli niteliklerin kazandırılması, yaratıcı potansiyelin açığa çıkarılması, hayal gücünün geliştirilmesi, genel ufkun genişletilmesi ve özel mesleki bilgi, beceri ve alışkanlıkların oluşturulması hedeflerine ulaşılmasını sağlar.

Transkripsiyonların bilinçli ve amaca yönelik biçimde kullanılması; ses üretimi, tınısal ve artikülasyonel polifoni, dinamiklerin bilinçli ve titizlikle denetlenmesi gibi pek çok sorunun çözümüne katkı sağlamaktadır (Gromova & Silukov, 2023). Özellikle armonik açıdan karmaşık eserlerin transkripsiyonu, öğrencinin analitik düşünme becerisini geliştirerek müzikal okuryazarlığını artırır.

4. TARTIŞMA ve SONUÇ

Bu çalışma kapsamında elde edilen bulgular ve ilgili literatür birlikte değerlendirildiğinde, klavsen eserlerinin piyano ve gitar için yapılan transkripsiyonlarının yalnızca teknik bir aktarım süreci olmadığı; çalgısal kimlik, tını, bedenlenmiş icra (embodiment) ve pedagojik hedefler doğrultusunda şekillenen çok katmanlı bir müzikal yeniden üretim süreci olduğu görülmektedir. Literatürde vurgulanan editöryal tarih, idiyomatik adaptasyon ve performans pratiği yaklaşımları, bu çalışmada ortaya konan bulgularla örtüşmekte; transkripsiyonun hem estetik hem de eğitsel boyutlarının birlikte ele alınması gerektiğini göstermektedir.

Araştırma sonuçları, transkripsiyon kuramı çerçevesinde bir eserin başka bir çalgıya aktarımında dört temel faktörün belirleyici olduğunu ortaya koymaktadır: (1) çalgının yapısal ve tınısal özellikleri, (2) teknik uygulanabilirlik, (3) polifonik ve armonik yapı ve (4) artikülasyon, süslemeler ve stilistik uyum. Klavsen repertuarının piyano ve gitar transkripsiyonları bu faktörler doğrultusunda incelendiğinde, her iki çalgının sunduğu olanaklar ve sınırlılıklar nedeniyle farklı düzenleme ve yorum stratejilerinin benimsendiği görülmektedir.

Piyano, tuş hassasiyeti ve sustain pedalı aracılığıyla geniş bir dinamik alan ve uzun süreli rezonans sağlarken; gitar, sınırlı ses süresi ve tını üretiminin büyük ölçüde sağ el tekniğine bağlı olması nedeniyle daha kontrollü ve seçici bir düzenleme anlayışını zorunlu kılmaktadır. Bu durum, gitar transkripsiyonlarının klavsenin kısa ve net tını karakterine daha yakın bir sonuç üretmesine olanak tanırken; piyanoda dinamik çeşitlilik ve tını yoğunluğu dikkatli biçimde denetlenmediğinde stilistik sapma riski doğurmaktadır. Dolayısıyla transkripsiyon süreci, her iki çalgı için de yalnızca teknik bir uyarılama değil, stil bilinci ve tarihsel farkındalık gerektiren yorumsal bir kararlar bütünü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Teknik uygulanabilirlik açısından klavsen repertuarındaki virtüöz pasajlar, piyanoda geniş klavye alanı ve iki elin bağımsız kullanımı sayesinde görece daha erişilebilirken; gitarda bu pasajlar pozisyon değişimleri, bare uygulamaları ve açık tel kullanımı yoluyla yeniden yapılandırılmaktadır. Piyanoda çok sesli dokunun korunması çoğu zaman doğrudan mümkün olurken, gitarda polifonik yapı sıklıkla sadeleştirilmekte ya da yeniden organize edilmektedir. Bu durum, gitar transkripsiyonlarının öğrenciyi çalgıya özgü ergonomik ve teknik çözümler üretmeye yönlendirdiğini; dolayısıyla transkripsiyonun aktif bir problem çözme pratiği sunduğunu göstermektedir.

Polifoni ve armonik yapı bağlamında elde edilen bulgular, piyanoda üç ve dört sesli dokuların doğrudan icra edilebilirken gitarın çoğunlukla iki sesli bir polifoniyle sınırlı kaldığını ortaya koymaktadır. Uzun bas sesleri ve pedal noktaları gitar düzenlemelerinde campanella tekniği veya açık teller aracılığıyla taklit edilmekte; ancak bazı armonik dizilimlerin tam aktarımı mümkün olmadığından sadeleştirme, oktav kaydırma veya ses bırakma gibi stratejiler kaçınılmaz hâle gelmektedir. Bu süreç, öğrencinin armonik öncelikleri belirleme, müzikal özü koruma ve bilinçli seçimler yapma becerilerini geliştirmesi açısından önemli bir pedagojik kazanım sunmaktadır.

Artikülasyon, süslemeler ve stilistik uyum açısından bakıldığında, klavsen süslemelerinin hızlı ve parlak karakteri piyanoda mekanik üstünlük sayesinde doğrudan uygulanabilirken; gitarda hammer-on, pull-off ve bağlama teknikleri yoluyla daha “gitaristik” bir tınıya dönüşmektedir. Özellikle Scarlatti’nin klavsen sonatlarında görülen İspanyol dans karakterleri, gitarın doğal tınısal yapısıyla yüksek düzeyde uyum gösterirken; piyanoda bu stilistik özelliklerin dinamik, aksan ve artikülasyon tercihleri aracılığıyla yeniden inşa edilmesi gerekmektedir. Bu durum, transkripsiyonun öğrencinin stil bilgisi, tarihsel bilinç ve yorum yetkinliğini doğrudan besleyen bir öğrenme alanı sunduğunu göstermektedir.

Literatürde vurgulanan önemli bir sorun, piyano ve gitar transkripsiyonlarını sistematik biçimde karşılaştıran, ortak kabul görmüş bütüncül bir kuramsal çerçevenin eksikliğidir. Bu çalışma, editöryal analiz, performans pratiği ve pedagojik değerlendirmeleri bir arada ele alarak söz konusu boşluğa katkı sunmaktadır. Elde edilen bulgular, transkripsiyonun yalnızca repertuar genişletme amacıyla değil; işitsel algıyı geliştiren, teorik bilgiyi uygulamaya dönüştüren ve teknik–müzikal yeterlilikleri bütüncül biçimde destekleyen güçlü bir pedagojik yöntem olduğunu ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak klavsen eserlerinin piyano ve gitar transkripsiyonları, Barok dönem müziğinin çağdaş çalgı eğitimi içerisinde etkin biçimde kullanılmasına olanak tanımakta; aynı zamanda çalgıya özgü teknik, stilistik ve bilişsel kazanımların geliştirilmesi açısından nitelikli bir eğitim materyali sunmaktadır. Çalışma, transkripsiyonların çalgı eğitiminde bilinçli, amaçlı ve kuramsal temellere dayalı biçimde kullanılması gerektiğini ortaya koymakta; müzik eğitimi, performans pratiği ve transkripsiyon kuramı literatürüne bütüncül bir katkı sağlamaktadır.

5. ÖNERİLER

Bu çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda, klavsen eserlerinin piyano ve gitar için yapılan transkripsiyonlarının hem performans hem de müzik eğitimi bağlamında daha bilinçli ve sistematik biçimde ele alınmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki öneriler sunulabilir:

Öncelikle, klavsen repertuarının piyano ve gitar eğitiminde daha fazla yer alması önerilmektedir. Barok dönem eserlerinin farklı çalgılar için yapılan transkripsiyonları, öğrencilerin polifonik düşünme becerilerinin gelişmesine, stil bilgisinin artmasına ve müzikal analiz yetkinliklerinin güçlenmesine katkı sağlayabilir. Bu nedenle piyano ve gitar öğretim programlarında klavsen kökenli transkripsiyonlara daha fazla yer verilmesi yararlı olacaktır.

Transkripsiyon sürecinde çalgıya özgü teknik ve tınısal özelliklerin dikkate alınması önem taşımaktadır. Bu doğrultuda düzenleme yapan araştırmacı ve icracıların, klavsen repertuarını piyano veya gitara aktarırken çalgının ergonomik yapısını, ses üretim olanaklarını ve stilistik gerekliliklerini göz önünde bulundurmaları önerilmektedir. Böylece hem müzikal özün korunması hem de çalgıya uygun bir icra anlayışının geliştirilmesi mümkün olacaktır.

Müzik eğitimi açısından transkripsiyon çalışmalarının öğrencilerin aktif katılımını sağlayacak biçimde ele alınması önerilmektedir. Öğrencilerin yalnızca mevcut transkripsiyonları icra etmeleri değil, aynı zamanda belirli eserleri farklı çalgılar için uyarlama denemeleri yapmaları; teknik çözüm üretme, armonik düşünme ve stilistik farkındalık geliştirme açısından önemli bir öğrenme deneyimi sağlayabilir.

Ayrıca piyano ve gitar için yapılan klavsen transkripsiyonlarını karşılaştırmalı olarak ele alan akademik çalışmaların artırılması önerilmektedir. Özellikle farklı bestecilere ait eserler üzerinde yapılacak analitik ve performans temelli araştırmalar, transkripsiyon kuramı ve performans pratiği literatürüne önemli katkılar sağlayabilir.

Son olarak, gelecekte yapılacak çalışmalarda transkripsiyonların icra sürecine ilişkin performans analizi, yorum farklılıkları ve pedagojik etkiler gibi konuların da ele alınması önerilmektedir. Bu tür araştırmalar, transkripsiyonların müzik eğitimi ve performans pratiği içindeki rolünün daha kapsamlı biçimde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.

KAYNAKLAR

- Beketova, M. A. (2018). Creation of music works transcription: Educational aspect. *Human Capital*, 10(118), 95–103. <https://doi.org/10.25629/HC.2018.10.08>
- Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2016). *Systematic approaches to a successful literature review*. Sage Publications Ltd.
- Cantero Mazariego, A. (2023). El piano en la música para teclado del barroco. *Musicalia*, 8(1), 1–20. <https://doi.org/10.21071/musicalia.v8i1.15543>
- Cuervo Calvo, L. (2017). El avance hacia la idiomatización del lenguaje pianístico a través de la edición de Clementi de las sonatas de D. Scarlatti (1791). *Anuario Musical*, 72, 53–66. <https://doi.org/10.3989/ANUARIOMUSICAL.2017.72.04>
- Demirci, A. (2014). Literatür taraması. Y. Arı & İ. Kaya (Ed.) içinde, *Coğrafya araştırma yöntemleri*. (1. Baskı) (ss. 73-106). Coğrafyacılar Derneği.
- Donina, R. L., & Stetskaya, L. A. (2022). Study and performance interpretation of piano works by old masters: A methodological aspect (by the example of D. Scarlatti's creative work). *Pan-Art*, (2), 1–12. <https://doi.org/10.30853/pa20220006>
- Forero, L. E. (2018). *Transcripción y arreglos en guitarra clásica de música colombiana del siglo XIX para piano*. [Master's thesis] Pontificia Universidad Javeriana. <http://hdl.handle.net/10554/35674>
- Gan, Y. (2024). Research on the stylistic characteristics of keyboard music works in the baroque period. *Frontiers in Art Research*, 6(10), 80–84. <https://doi.org/10.25236/FAR.2024.061012>
- Gromova, R. M., & Silukov, A. M. (2023). Fortepiannye transkripcii organnyh proizvedenii I. S. Baha v muzykalno-pedagogicheskoy praktike [Piano transcriptions of J. S. Bach's organ works in musical and pedagogical practice]. *Nauchnyj Aspekt*, (5). <https://na-journal.ru/5-2023-pedagogika/5390-fortepiannye-transkripcii-organnyh-proizvedenii-i-s-baha-v-muzykalno-pedagogicheskoi-praktike>
- Isekeeva, S. V., Batyrshina, G. I., Safiullina, L. G., Kamalova, I. F., & Avramkova, I. S. (2018). Piano transcriptions of Tatar composers for the timbre ear development. *The Journal of Social Sciences Research*, 4(1), 121–125.
- Karasar, N. (2014). *Bilimsel araştırma yöntemleri: Kavramlar, ilkeler, teknikler*. Nobel Akademik Yayıncılık.
- Mammadova, T. (2015). *J. S. Bach'in özgün eserlerinin Romantik Dönem bestecilerinin piyano transkripsiyonları ile karşılaştırılması* [Sanatta yeterlik tezi]. İstanbul Üniversitesi.
- Martinez, M. D. (1990). *Psycho-physical aspects of the interchange between piano and harpsichord: A study of experiences and opinions of current performers and educators* [Unpublished doctoral dissertation]. Texas Tech University.
- Noriega, M. (2023). *Harpsichord to guitar: Domenico Scarlatti Sonata K. 33* [Master's thesis]. Universidad de Alicante. <https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/136465>
- Serhaniuk, L., Shapovalova, L., Nikolaievska, Y., & Melnyk, S. (2024). Poetics of musical baroque: Aesthetics, performing traditions, interpretation. *Yegah Müzikoloji Dergisi*, 7(4), 574–600. <https://doi.org/10.51576/ynd.1559217>
- Stranger, S. L. (2021). *Adapting French harpsichord repertoire to the piano: Interpreting François Couperin's Pièces de clavecin* [Unpublished doctoral dissertation]. The University of Queensland.
- Sukhova, L. G. (2022). Transcription in piano performance art (to the history of the issue). *Innovatsionnaya Nauka*, 12(2), 112–116.
- Sutcliffe, W. D. (2003). *The keyboard sonatas of Domenico Scarlatti and eighteenth-century musical style*. Cambridge University Press
- Szyszkowska, M. A. (2019). The experience of music as a process of [self] development. In R. Staneviciute, N. Zangwill, & R. Povilioniene (Eds.), *Of essence and context: Between music and philosophy* (pp. 235–243). Springer Nature Switzerland AG. https://doi.org/10.1007/978-3-030-14471-5_18